

Doctores ac magistri eminentissimi,

Gratia Domini Nostri, hodie provvidentialis Sapientia nos permittit ad divinam eruditionem admovere provectum in iis artibus quas liberales licenter definimus, ingentibus rationibus quas conabimur exponere, spe opimi ad claram, adstrictam, contractamque orationem addiveniendi, qua, secundum quod res patietur, licet onorificam attributionem iustificare, quam discenti nostro concessuri sumus. Iis dictis, sanctorum intercessione advocata, doctores respicientes qui veritatem Sanctae Romanae Ecclesiae, et inter fidem rationemque solidi sodalitiis necessitatem obstentaverunt, gratiosa verba quibus Scripturae donaverunt homines referimus, ut in ea bene animati contemplant quibusque utantur:

*“Clara est et, quae numquam marcescit, sapientia;*

*et facile videtur ab his, qui diligunt eam,*

*et invenitur ab his, qui quaerunt illam”.*

(Sap., VI, 12)

Nam videtur patente divinam Sapientiam maxime scientiam esse et, quia talis, in aliis maiorem dignitatem habere, at ante omnia videtur patente eam permittere scrutari ab iis qui illam quaerunt et appetunt, secundum quantum homini licet per analogiam, ut obstentabitur, cognoscere Deum. Ecce, enim, quod in examine proficiscendum est per decretatas quaestiones.

Ad primum, dimostrandi causa rigorem et integritatem theologiae, eam scernere necesse est ab illis scientiis, quae procedunt ex principiis notis lumine naturalis intellectus, exempli gratia arithmetica et geometria, ut Thoma ex Aquino doctus dicit in Summa Theologiae I,1, art.3, et conferre ad consilia, quae procedunt ex principiis notis lumine superioris scientiae; qua propter, ut geometria excedit perspectivam, quae ex ea procedit, sic scientia Dei, quae omnes alias scientias excedit, sacrae doctrinae principios probat. Nunc, illis qui divinam scientiam optime sumptuosam ac incorruptibilem non esse dicunt, non universaliis eius obiectis, at singulariis, cum ea exempli gratia Abrami ac Isacci res gestas narret, dicendum est haec singularia auctoritatem declaratura esse illorum qui sacram doctrinam per divinam voluntatem profuserunt. Praeterea, huius argumentatio est sapientem, ergo sapientiae possessorem, qui ordinat et iudicat esse, actiones haec pro quibus habenda est scientia superiorum rerum vel, singillatim, supremae causae in spectato genere-Philosophus, nam, sapientem dicit qui causas cognoscit nec fortuito ab artista eum distinguit-hoc modo, sacra doctrina determinat de Deo, secundum quod est altissima causa, quia de hoc dissertat, ut Thoma in Summa Theologiae I, 1, art.6: *“non solum quantum ad illum quod est per creaturas cognoscibile [...] sed etiam quantum ad id quod notum est sibi soli de seipso, et aliis per revelationem communicatum. Unde sacra doctrina maxime dicitur sapientia”.*

Pervenitur naturaliter, igitur, ad secundum et, illis qui dubitant de superioritate theologiae in omnibus aliis scientiis, cum exceptiones habeant eius principiorum de certa fide, opus est respondere Philosophi verbis, qui in Metaph. II, 1, scribet intellectum nostrum se habere ad manifestissima naturae, sicut oculus noctuae ad lumen solis, ita ut, addo, si sacra doctrina non percipitur maxime evidens et prior, causa conspicienda sit in solo humano intellectu, per se ipsum exili, sicut Paulus apostolus memoria tenet in Rm., nec in divina veritate, nimis lucente ut in integritate sua intellegatur. Nam, ut notum, et id adfirmo in appendice sola ad hoc quod hic dissertatur, humanus intellectus is non est ut adprehendat realitatem in actu, sicut contra ad separatas substantias decet. Et, tamen, ad egregium nostrum discentem monitus sit sacram doctrinam, cum ea summa Sapientia sit, intelligendam esse Spiritus munus, secundum quod dicitur in 1 Cor.2, 15, sed percipienda est etiam

studio, a priori atque a posteriori ratione adventa: usque ad nunc, enim, omnibus aliis scientiis, ancillis theologiae, is necessitatem primi motoris immobilis existentiae, sive Entis, intellexit, auxilium petens ab fide ad sacros principios recipiendos, sed nunc ulteriore confugium in ratione necesse est, quae huius explicet consilium et indubium logicum rigorem.

Ad hoc, sacra doctrina speculativa practicaque videnda est, et simul prima inter speculativas scientias atque prima inter practicas, hoc transcendens alium omne consilium: prior est in speculativis quia, non procedens ex principiis ex humano intellectu subiectis, errare non potest, et preminens est in practicis, quia ad eminentissimum propositum elevata est, superans medicinam, ad corporis ac individui valetudinem ordinatam, politicam iusque, ad civitatis commodum, cum propositum supremum habeat aeternam beatitudinem, in qua omnes alii propositi positi sunt.

Postremo, oportet conspiciere quemadmodum qui divinam Sapientiam amat, sicut provectum nostrum studentem, ad eamdem pervenire possit, dummodo illa inveniatur ab his, qui quaerunt, ut in examine versiculus refert. De hoc, in ista condicione sua, homo concepta sua sumit ex sensibili scientia, at, ab ista procedens, ad divinam exsentiam pervenire non potest; et, tamen, sensibilia entia effectus Dei conspici possunt, ad quos vertere possibile necessariumque est sapienti, ad Deum indirecte gnoscendum, cum eisdem a priori atque a posteriori regulis usus erit in liberalibus studiis, intelligere potuit Eius existentiam philosophia. Nunc, ad exsentiam cognoscendam, cum actu essendi suo congruentem, etiamsi homini non in simplicitate sua comprehensibilem, assidue necessaria erit mentio analogica ad effectus Dei et eorum abstractio proxima, qua id quod videtur bonum in hoc orbe a sua quidditate liberare et gnoscere fas est qualem divinam exsentiam. Ut, tamen, id fiat, necesse est, post primum aditum ad studium, amorem vivificare verae Sapientiae auxilio fidei, quia, sicut Augustinus in De Trinitate, I, scribet: *“mentis humanae acies in tam excellenti luce non figitur, nisi per iustitiam fidei emundetur”*.

Discens noster digne usus est usque ad nunc ratione naturali et, certus quod omne homo cogitat cogitatum est a Deo, et quod omne existit predicatur de Deo, optime sciet proficiscere in sapientiales vias quas Providentia ei indicabit, in rigore disciplinaque quos sacra doctrina imperat, et propterea luciditatem cotalis conscientiae in discipulo nostro, ex toto corde gratias ago magistris auctoritatibusque qui cristianiter ad hoc conferunt.

In fide

Dottori e docenti eminentissimi,

È con la grazia di Nostro Signore, che quest'oggi la provvidenziale Sapienza ci concede di iniziare all'erudizione divina un provetto in quelle arti che definiamo a ragione liberali, per le ingenti motivazioni che cercheremo di esporre, nella speme di addivenire ad una chiara e concisa allocuzione, con la quale, secondo che lo permetterà la circostanza, giustificare l'onorifico riconoscimento che ci apprestiamo a consegnare al nostro discente. Alla luce di quanto detto, invocata l'intercessione dei santi, con particolare riguardo a quei dottori che dimostrarono la veridicità della dottrina di Santa Romana Chiesa e l'ineluttabilità di un solido sodalizio tra fede e ragione, citiamo le graziose parole di cui le Scritture fecero dono all'umanità, perché coloro che ne fossero bene disposti, le contemplassero e ne fruissero:

*“Splendida e incorruttibile è la sapienza,*

*facilmente è conosciuta da quanti la amano*

*e si lascia trovare da quanti la cercano”*

(Sap., VI, 12)

Sembra patente, infatti, che la Sapienza divina sia sommamente scienza e che abbia, in quanto tale, una maggiore dignità sulle altre scienze, ma soprattutto pare evidente che si faccia scrutare da coloro che la cercano, che la bramano, nei limiti di quel che è lecito all'uomo conoscere Dio per analogia, come si vedrà. Ecco, allora, che è bene procedere nella disamina secondo i punti prestabiliti.

Quanto alla prima questione, per dimostrare il rigore e l'incorruttibilità della teologia, è necessario distinguere da quelle scienze che muovono dai principi noti per mezzo del lume naturale dell'intelletto, quali l'aritmetica e la geometria, come afferma il dotto Tommaso d'Aquino nella sua Somma Teologica, I,1, art.3., e accostarla a quei saperi che muovono da principi resi noti per mezzo di una scienza superiore; ragione per cui, così come la geometria è superiore alla prospettiva, che da questa discende, così la scienza di Dio, superiore ad ogni altra scienza, giustifica i principi della sacra dottrina. Ora, a coloro i quali affermano che la scienza divina non è perfettamente splendida e incorruttibile, in quanto non avente per oggetto gli universali, ma i singolari, perché narrante ad esempio le gesta di Abramo e di Isacco, va detto che tali singolari sono funzionali a dichiarare l'autorità e l'autorevolezza di coloro i quali profusero la sacra dottrina per volontà divina. Dimostrazione, inoltre, di ciò è che sapiente e, quindi, possessore di sapienza, è colui il quale ordina e giudica, azioni per le quali è richiesta la conoscenza delle cose superiori o, più specificamente, della causa suprema nel genere considerato-il Filosofo, infatti, dice sapiente colui il quale conosce le cause e non casualmente lo differenzia dall'artista-in questo senso, la sacra dottrina tratta di Dio in quanto è la causa più alta, poiché ne parla, come scrive l'Aquinate nella Somma Teologica I, 1, art.6 *“non solo relativamente a ciò che è conoscibile per mezzo delle creature [...] ma anche relativamente a ciò che di lui è noto a lui solo e ad altri comunicato per mezzo della rivelazione. Perciò la sacra dottrina è detta massimamente sapienza”*.

Si viene, dunque, naturalmente al secondo punto, per cui a coloro che dubitano della superiorità della teologia a tutte le altre scienze, in quanto hanno riserve sulla certezza dei suoi principi, bisogna rispondere con le parole del Filosofo, il quale in Metaf. II, 1 scrive che alle cose evidentissime della natura il nostro intelletto si rapporta come l'occhio della civetta alla luce del sole, sicché, aggiungo, se non si percepisce la sacra dottrina come sommamente evidente e superiore, la ragione è da scorgere esclusivamente nell'intelletto umano, di per sé debole, come ricorda l'apostolo Paolo in Rm., e non

nella verità divina, eccessivamente rilucente perché la si possa intendere nella sua pienezza. Come noto, infatti, e asserisco questo solo in appendice a ciò di cui si sta qui discorrendo, l'intelletto umano non è tale da apprendere in atto la realtà, come invece si conviene alle sostanze separate. E, tuttavia, sia da monito al nostro egregio discente, che la sacra dottrina, essendo somma Sapienza, è da intendersi sicuramente come dono dello Spirito, secondo quel che si dice in 1 Cor..2, 15, ma si apprende altresì con lo studio, ricorrendo alla ragione a priori e a posteriori: sino ad ora, infatti, egli ha inteso attraverso tutte le altre scienze, facenti da ancelle alla teologia, la necessità dell'esistenza del primo motore immobile, nonché dell'Essere, ricorrendo alla fede per ricevere i sacri principi, ma ora ora urge un ulteriore ricorso alla ragione, che ne spieghi l'assennatezza e l'indiscutibile rigore logico. Inoltre, la sacra dottrina è da intendersi come speculativa e pratica, e al contempo come prima tra le scienze teoriche e prima tra le scienze pratiche, transcendendo in ciò ogni altro sapere: è prima tra le speculative poiché, non dipendendo dai principi di altre scienze soggette all'intelletto umano, non può cadere in errore, ed è preminente tra le pratiche poiché è ordinata al fine morale più elevato, transcendendo la medicina, ordinata alla cura del corpo e dell'individuo, la politica e il diritto, ordinate al benessere della società, essendo essa finalizzata alla beatitudine eterna, da cui tutti gli altri fini dipendono.

Da ultimo, urge considerare in quale misura colui il quale ama la Sapienza divina, come il nostro provetto studente, possa pervenire alla stessa, sempre che non sia essa medesima a farsi trovare da chi la cerca, come recita il versetto in esame. A tal proposito, l'uomo nel suo stato presente, ricava i propri concetti dalla conoscenza sensibile, ma da questa non si può giungere a conoscere l'essenza divina; e, tuttavia, si possono considerare effetti di Dio gli enti sensibili, su cui l'uomo sapiente può e deve basarsi per conoscere Dio indirettamente, applicando lo stesso criterio a priori con cui negli studi liberali ha potuto intenderne l'esistenza, per mezzo della filosofia. Ora, per conoscerne l'essenza, coincidente con il suo essere, sebbene per l'uomo non afferrabile nella sua semplicità, sarà costantemente necessario il riferimento analogico agli effetti di Dio e la loro successiva astrazione, per mezzo della quale liberare dalla propria quiddità ciò che risulta buono a questo mondo e conoscerlo come essenza divina. Affinché, tuttavia, questo si verifichi, è necessario, dopo un primo approccio allo studio, vivificare l'amore per la vera Sapienza con l'ausilio della fede, poiché, come scrive Agostino nel Libro I della trinità: *“l'acume della mente umana non penetra in una luce così sublime, salvo che non sia purificata dalla “giustizia della fede”*.

Il nostro discente è finora degnamente ricorso alla ragione naturale e, sicuro del fatto che tutto quanto cogita l'uomo è stato cogitato da Dio e che tutto quanto esiste si predica di Dio, saprà egregiamente percorrere le vie sapienziali che la Provvidenza gli indicherà, nel rigore e nella disciplina che lo studio della sacra dottrina impone, ed è per la lucidità di cotale consapevolezza nel nostro studente che ringrazio di tutto cuore i docenti e le autorità che hanno cristianamente dato il loro contributo.

In fede

